

POLIKLINIKA SHAROITIDA AXBOROT ALMASHINILISHINING ZAMONAVIY USULLARI.

Abdullayeva Sanobar Berdiyevna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti assistenti

Maxmudova Zarina Ilhomovna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti assistenti

Xo'jaqulov Shaxriyor Shokir o'g'li

Samarqand davlat tibbiyot universiteti magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8426113>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotning maqsadi O'zbekiston Respublikasi poliklinikalarida bemorlar nuqtai nazaridan kelib chiqqan holda tibbiyot sohasida ilovani ishlab chiqishdir. Tibbiyot sohasida dasturni ishlab chiqish jarayoni texnologiya u bilan hamkorlik qilganidan beri davom etmoqda. Shu sababli ikkita dastur ishlab chiqilib, ulardan biri mobil ilova, ikkinchisi esa veb-ilova sifatida ikkita dastur bemorlar uchun xizmat qiladi.

Ushbu tadqiqot ishi to'rt bosqichga bo'lingan. Birinchidan, mahalliy poliklinikalar bilan ilovalar uchun talablar bosqichini o'rganadi. Ikkinchidan, talablar bosqichining natijalari asosida dastur dizaynini aniqlashda ishlatiladi. Uchinchidan, foydalanuvchi dizayni va dasturlash kodi dastur prototiplariga qo'llaniladi va ba'zi xatolarni topish uchun sinov bosqichi ham mavjud. Bosqich oxirida so'nggi ilovalar chiqariladi va ilovalarning yaxshi ishlashiga ishonch hosil qilish uchun yakuniy versiya sinov bosqichi bo'ladi.

Kalit so'zlar: Poliklinika, tadqiqot, tibbiyot, dastur, texnologiya, jarayon, axborot almashinuvi.

MODERN METHODS OF INFORMATION EXCHANGE IN POLYCLINIC CONDITIONS.

Abstract. The purpose of this study is to develop an application in the field of medicine based on the perspective of patients in polyclinics of the Republic of Uzbekistan. In the medical field, the software development process has been ongoing since technology has partnered with it. Therefore, two applications have been developed, one as a mobile application and the other as a web application to serve patients.

This research work is divided into four phases. First, it examines the stage of requirements for applications with local polyclinics. Second, based on the results of the requirements phase, it is used to determine the design of the program. Third, the user design and programming code are applied to the software prototypes, and there is also a testing phase to find some bugs. At the end of the phase, the final apps will be released and the final version will be the testing phase to make sure the apps work well.

Key words: Polyclinic, research, medicine, program, technology, process, information exchange.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ В ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ.

Аннотация. Целью данного исследования является разработка приложения в области медицины с учетом мнения пациентов поликлиник Республики Узбекистан. В медицинской сфере процесс разработки программного обеспечения продолжается с тех

пор, как с ним сотрудничают технологии. Поэтому были разработаны два приложения: одно как мобильное, а другое как веб-приложение для обслуживания пациентов.

Данная исследовательская работа разделена на четыре этапа. Сначала рассматривается стадия требований к обращениям в местные поликлиники. Во-вторых, на основе результатов этапа требований он используется для определения дизайна программы. В-третьих, пользовательский дизайн и программный код применяются к прототипам программного обеспечения, а также проводится этап тестирования для обнаружения некоторых ошибок. В конце этапа будут выпущены окончательные приложения, а окончательная версия станет этапом тестирования, чтобы убедиться, что приложения работают хорошо.

Ключевые слова: Поликлиника, исследование, медицина, программа, технология, процесс, обмен информацией.

METODOLOGIYA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ilovalar talablar bosqichiga mos keladigan xususiyatlar bilan yaxshi ishlaydi. Ilovalarning mavjudligi funkcionallikni yaxshilash uchun etarli darajada o'zgartirilishi mumkin.

Mobil ilovalarni ishlab chiqish metodologiyasi tezkor ilovalarni ishlab chiqishdan (RAD) foydalanadi. Ilovalarni tezkor ishlab chiqish - bu an'anaviy hayot sikliga qaraganda tezroq rivojlanish va yaxshi natijalarga erishish uchun mo'ljallangan ishlab chiqishning shakli.

Jeyms Martinning yondashuviga ko'ra, RADning to'rt bosqichi mavjud, xususan:

1. Talablarni rejalashtirish

Ushbu bosqichda ushbu loyihaning manfaatdor tomonlari biznes ehtiyojlari, loyiha ko'lami, cheklovlar va tizim talablarini muhokama qiladilar va kelishib oladilar. Jamoa asosiy masalalar bo'yicha kelishib, rahbariyatdan davom etish uchun ruxsat olganida tugaydi.

2. Maxsus dizayn

Foydalanuvchilar tizim tahlilchilari bilan o'zaro aloqada bo'lib, barcha tizim jarayonlari, kirish va chiqishlarini ifodalovchi modellar va prototiplarni ishlab chiqadilar. Foydalanuvchi dizayni - bu ishlash mumkin bo'lgan tizim modelini tushunish, o'zgartirish va oxir-oqibat tasdiqlashni o'z ichiga olgan doimiy interaktiv jarayon.

3. Qurilish bosqichi

Ushbu bosqich o'quv dasturlari va qo'llashga qaratilgan. Biroq, foydalanuvchilar hisobotlar ishlab chiqilayotganda o'zgartirishlar yoki yaxshilanishlarni taklif qilishlari mumkin. Ushbu bosqichda prototip yaratiladi, lekin u keyingi dizaynda ishchi tizimning maqsadga yakuniy muvofiqligiga erishilgunga qadar o'zgaradi.

4. Kommutatsiya bosqichi

Ushbu bosqich yakuniy bosqich bo'lib, u ma'lumotlarni o'zgartirish, sinovdan o'tkazish, yangi tizimga o'tish va foydalanuvchilarni o'qitishni o'z ichiga oladi. An'anaviy usullar bilan solishtirganda, butun jarayon siqiladi. Natijada yangi tizim ancha tez qurilib, yetkazib berilib, ishga tushiriladi.

NATIJARLAR VA MUHOMA

Ilova Client va Server kabi ikkita komponentning ishidan foydalanadi. Server mijoz bilan o'zaro aloqa qilish uchun ishlatiladigan funktsiyalarni ta'minlash uchun kerak. Ushbu ilovalar ilova ma'lumotlarini saqlash va uzatish uchun Internetga ulanishni talab qiladi. Ma'lumotlarga kirish uchun foydalanuvchi autentifikatsiyasi talab qilinadi. Buning uchun bemor hisob qaydnomasini ro'yxatdan o'tkazishi kerak.

Android qurilmalari MySQL-dan ma'lumotlarni olish uchun administrator tomonidan chiqarilgan JSON xabariga kirishadi. Shuningdek, agar mobil ilova API orqali serverga ma'lumotlarni yuborishi mumkin bo'lsa, masalan, yangi foydalanuvchi ro'yxatga olish ma'lumotlari, API ma'lumotlarni qayta ishlaydi va tarmoq orqali MySQL ga kiritadi. Ushbu ilovada talab qilinadigan xususiyatlar quyidagilardan iborat:

- Kirish va ro'yxatdan o'tish faoliyati
- Ma'lumotlar bazasi serveriga ma'lumotlarni yuborish.
- Mijoz interfeysida ma'lumotlarni ko'rsatish.

Ma'lumotlar bazasi jadvalining tuzilishi: Bemorlar jadvali bemor ma'lumotlarini saqlash uchun ishlatiladi. Ushbu ma'lumotlar mobil ilovalar tizimining deyarli barcha qismlarida qo'llaniladi.

Shifokorlar jadvali jadvali, bu jadval poliklinika mutaxassislari mavjud bo'lgan shifokorlar jadvali haqidagi ma'lumotlarni saqlash uchun ishlatiladi.

Rezervasyon jadvali, bu jadval yangi ko'rik haqidagi ma'lumotlarni saqlash uchun ishlatiladi. Shuningdek, ushbu jadval ko'riklar ro'yxatini ko'rsatish uchun ishlatiladi.

Retseptlar jadvali, bu jadval barcha bemorlar uchun retsept bo'yicha ma'lumotlarni saqlash uchun ishlatiladi.

Diagnostika jadvali, ushbu jadval barcha bemorlar uchun tashxis ma'lumotlarini saqlash uchun ishlatiladi.

Foydalanuvchi jadvali, ushbu jadval veb-ilova uchun kirish ma'lumotlarini saqlash uchun ishlatiladi.

Session Table, bu jadval veb-ilova uchun seansga kirish ma'lumotlarini saqlash uchun ishlatiladi. Mobil ilovada bemor va veb-ilovada administrator uchun ikkita foydalanuvchi interfeysi dizayni mavjud. Mobil ilova uchun foydalanuvchi interfeysi Android sxemasiga muvofiq quriladi.

XML tilidan foydalangan holda dizayn. Veb-ilova uchun foydalanuvchi interfeysi dizayni PHP va CSS yordamida quriladi.

Android UI dizayni

• Kirish ekrani.

Ilovani ishga tushirganingizda birinchi navbatda kirish ekrani paydo bo'ladi. Kirish ekranida ikkita matn kiritish maydoni va 2 tugma mavjud. Ikkita matn kiritish maydoni Bemor ID (NIP) va Tug'ilgan sana uchun. Ikkita tugma, ro'yxatdan o'tish tugmasi va kirish tugmasi mavjud. Ro'yxatdan o'tish tugmasi to'g'ridan-to'g'ri ro'yxatdan o'tish ekraniga ulanadi. Kirish tugmasi asosiy menyu ekraniga ulanadi. Sxema rasmda ko'rsatilgan. 3.9.

• Ro'yxatdan o'tish ekrani

Ro'yxatga olish ekranida tizim tomonidan talab qilinadigan har qanday turdagi ma'lumotlarni kiritish uchun maydonlardan iborat ro'yxatga olish shakli mavjud. Ikkita tugma,

ro'yxatga olish tugmasi va bekor qilish tugmasi mavjud. Ro'yxatdan o'tish tugmasi kiritilgan ma'lumotlarni serverga qayta ishlaydi.

Agar ro'yxatdan o'tish muvaffaqiyatli bo'lsa, tizim bemorning identifikatorini taqdim etadi.

• **Asosiy menyu ekrani**

Asosiy menyu mobil ilovada mavjud bo'lgan barcha funktsiyalarni o'z ichiga oladi. Menyuni ifodalovchi oltita tasvir tugmasi mavjud. Har bir rasm tugmasi har bir harakatga o'z havolasiga ega. Ushbu ekran foydalanuvchi haqiqiy hisob qaydnomasi bilan muvaffaqiyatli kirgandan so'ng paydo bo'ladigan sahifani ko'rsatadi.

• **Yangi ko'rik**

Bu xususiyat uchta foydalanuvchi interfeysini o'z ichiga oladi: Qidiruv jadvali, Jadval ro'yxati va Jadval tafsilotlari. Qidiruv grafigida bitta kiritish matni mavjud bo'lib, agar foydalanuvchi uni bosgan bo'lsa, sana dialog oynasi ochiladi, shuningdek, klinika xizmatlarini ifodalovchi spinner va bitta qidiruv tugmasi mavjud.

Rejalashtirilgan shifokorlar ro'yxati ekranida rejalashtirilgan shifokorlar ma'lumotlar bazasidan ma'lumotlarni o'z ichiga olgan ro'yxat ko'rinishi mavjud. Har bir jadvalda batafsil jadval ekraniga havola mavjud. "Batafsil jadval" ekranida jadval bo'yicha shifokorlar haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan matn ko'rsatiladi. Jadval kitobi jarayoni uchun tugma mavjud. Shundan so'ng, tizim tomonidan tayinlangan token raqami bo'ladi.

• **Ro'yxatni ko'rish ekrani**

Ushbu ekran mobil ilovaning uchta funksiyasi uchun shablondir. Uch funktsiya: retseptlar ro'yxati, retseptlar ro'yxati va tashxis ro'yxati. Uchta funktsiya bir xil ekran tartibiga ega. Ekran sxemalari ma'lumotlar bazasidan ma'lumotlar ro'yxatini o'z ichiga olgan ro'yxat ko'rinishini o'z ichiga oladi. Uchrashuvlar ro'yxatida hali ariza berilmagan tayinlash sanalari ko'rsatilgan. Retseptlar ro'yxati retseptlar sanasini ko'rsatadi. Tashxislar ro'yxati bemorning tashxislari haqida ma'lumotni o'z ichiga oladi.

Web foydalanuvchi interfeysi dizayni

• **Kirish ekrani**

Veb-ilovaga kirish sahifasi asosiy menyu tizimiga kirish uchun to'ldirilishi kerak bo'lgan foydalanuvchi nomi va parol maydonlarini ko'rsatadigan standart sahifadir. Boshqa veb-sahifa singari, bu sahifada ikkita kirish maydoni va jarayonni davom ettirish uchun tugma mavjud. "Kirish" tugmasini bosgandan so'ng, dastur foydalanuvchi nomi va parolni ma'lumotlar bazasiga mos keladimi yoki yo'qligini tekshiradi.

Shundan so'ng, tizimga kirishni tekshirish sahifasi paydo bo'ladi. Bu sahifa foydalanuvchi nomini tekshirish uchun va agar joriy foydalanuvchi nomi boshqa joyda qolsa, administratorga ko'rsatiladi.

• **Bosh sahifa**

Bosh sahifa ekrani administrator tizimga muvaffaqiyatli kirgandan so'ng paydo bo'ladigan ekran sahifasidir. Ushbu sahifada 5 ta asosiy menyu mavjud bo'lib, ularning har biri bir nechta pastki menyularga ega. Asosiy menyu asosiy yorliqda, pastki menyu esa pastki yorliqda taqdim etiladi. Barcha menyularda har bir menyu uchun ma'lumotlarni taqdim etadigan jadval mavjud. Jadvalda bir nechta harakat tugmalari mavjud bo'lib, ularning funktsiyasi tanlangan menyuga bog'liq.

XULOSA

Ushbu tadqiqot mobil ilovaning ilova funksiyalarini qo'llab-quvvatlash uchun veb-illovadan ulangan fayllardan foydalanishi mumkinligini isbotlaydi. Android qurilmasidan foydalanganda ma'lumotlarni uzatish yanada vizual va qulayroq bo'lishi mumkin.

Tizimni ishlab chiqish va sinovdan o'tkazish natijalariga ko'ra, ilovalardan bir nechta xulosalar chiqarish mumkin:

1. Android ilovasi ilova funksiyalarini qo'llab-quvvatlash uchun Internetdagi ba'zi fayllardan foydalanishi mumkin.
2. Android ilovasi ma'lumotni oson, tez va moslashuvchan tarzda oladi.
3. Barcha ma'lumotlar ilovaga kirgan foydalanuvchi asosida ko'rsatiladi.
4. Veb-ilova mobil ilovaga kiradigan va undan chiqadigan ma'lumotlarni boshqarishga yordam beradi.

REFERENCES

1. Вохидов А. М. и др. Разработка Графическим Пользовательским Интерфейсом-Программ В Пакете Tkinter С Использованием Современных Педагогических Технологий В Области Медицины //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 30. – С. 181-184.
2. Vohidov D., Maxmudova Z., Sayfullayev R. TIBBIYOT YO'NALISHIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLAB TKINTER PAKETIDA GUI DASTURLARINI TUZISH //Eurasian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 31-35.
3. Voxidov A. M. et al. TIBBIY-BIOLOGIK TADQIQOTLARDA STATISTIK TAHLIL JARAYONLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 287-293.
4. Melitoshevich V. A., Alikulovich V. D. Main Issues of Statistical Analysis in Medical Research //Eurasian Research Bulletin. – 2022. – Т. 13. – С.129-132.
5. Vohidov A. Structural semantic characteristic of lexis in" Ghiyas-ul-lughot : дис. – Dissertation abstract of Cand. Sci. in Phil./A. Vohidov.-Dushanbe, 1975.-33.
6. Melitoshevich V. A., Alikulovich V. D. Development by a Graphic User Interface-Programs in the Tkinter Package Using Modern Pedagogical Technologies in the Field of Medicine //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 32. – С. 13-17.
7. Alikulovich V. D., Melitoshevich V. A. Use of Interactive and Modern Pedagogical Software in the Process of Freelancing Sites in Medicine //Eurasian Scientific Herald. – 2023. – Т. 17. – С. 1-6.
8. Voxidov A. et al. TIBBIYOT UNIVERSITETI PEDIATRIYA FAKULTETI TALABALARI UCHUN TA'LIMDA ISHLAB CHIQISH AMALIYOTINING KONTEKST SIFATIDA TA'LIM //Eurasian Journal of Academic Research. – 2023. – Т. 3. – №. 2 Part 4. – С. 150-154.
9. Abdullayeva S., Maxmudova Z., Xujakulov S. TIBBIY TA'LIMDA VR TEXNOLOGIYA //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 1140-1144.
10. Abdusamatovich K. S., Olimjonovna T. F. Application of web applications in medicine //Eurasian Research Bulletin. – 2022. – Т. 14. – С. 46-50.

11. Nabiyeva, S. S., Rustamov, A. A., Malikov, M. R., & Ne'matov, N. I. (2020). Concept of medical information. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 7(7), 602-609.
12. Malikov, M. R., Rustamov, A. A., & Ne'matov, N. I. (2020). STRATEGIES FOR DEVELOPMENT OF MEDICAL INFORMATION SYSTEMS. *Theoretical & Applied Science*, (9), 388-392.
13. Berdiyevna, A. S., & Olimjonovna, T. F. (2022). INNOVATIVE APPROACHES IN THE EDUCATION SYSTEM TO INCREASE YOUTH PARTICIPATION. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(3), 674-677.
14. Esirgapovich, K. A. (2022). THE EASIEST RECOMMENDATIONS FOR CREATING A WEBSITE. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(2), 758-761.
15. Toxirova, F. O., Malikov, M. R., Abdullayeva, S. B., Ne'matov, N. I., & Rustamov, A. A. (2021). Reflective Approach In Organization Of Pedagogical Processes. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(03), 2020.
16. Ne'matov, N., & Rustamov, T. (2022). SANATORIYLAR ISHINI AVTOMATLASHTIRISH: BRON XIZMATI VA UNING STRUKTURASI. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(11), 763-766.
17. Ne'matov, N., & Ne'matova, N. (2022). OLIY TA'LIM TIZIMI TALABALARIGA O'ZBEK TILINI O'QITISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING O'RNI. *Академические исследования в современной науке*, 1(19), 37-38.
18. OB Akhmedov, AS Djalilov, NI Nematov, AA Rustamov // Directions Of Standardization In Medical Informatics // Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL), 2(2), 1-4 p. 2021
19. Ne'matov, N., & Isroilov, J. (2022). TIBBIY VEB SAYTLAR YARATISH YUTUQ VA KAMCHILIKLARI. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(25), 162-164.
20. Ne'matov, NI. (2022). TIBBIY VEB SAYTLAR YARATISH SAMARADORLIGI. *Academic Research in Educational Sciences (ARES)* 3 (2), 118-124
21. Berdiyevna, A. S., Fazliddinovich, S. R., & Uralovich, R. N. (2022). Use of Information Technology in Improving the Quality of Education. *Eurasian Research Bulletin*, 14, 134-138.
22. Abdullayeva, S. B., & Dosmurodova, S. S. (2022). THE ROLE OF THE FAMILY IN THE FORMATION OF VALUE DIRECTIONS IN YOUTH. *Procedia of Theoretical and Applied Sciences*, 1(1), 93-95.
23. Olimjonovna, T. F. (2023). SOCIO-HISTORICAL FOUNDATIONS OF FORMATION OF INTEREST IN THE PROFESSION AND DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL THINKING THROUGH PEDAGOGICAL COMMUNICATION.
24. Berdiyevna, A. S., & Shokirovich, X. S. (2023). Prospective Directions of Implementation of Modern Information Technologies in Education. *Eurasian Journal of Research, Development and Innovation*, 17, 7-11.
25. Berdiyevna, A. S., Akramovna, M. M., & Olmasovna, R. P. (2023). Research in the Process of Education of Medical Students Shaping Their Abilities. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 17, 95-99.

26. Ismatullayevich, N. N. (2023). The role of educational websites in the development of student's higher education systems. Eurasian Journal of Research, Development and Innovation, 17, 17-20.
27. Ismatullayevich N. N., Ilxomovna M. Z. Automation of Sanatorium Work: Reservation Service and its Structure //Miasto Przyszłości. – 2022. – T. 29. – C. 65-67.
28. Olimjonovna T. F. Pedagogical Communication and its Role and Significance in Developing the Professional Thinking of Students //Eurasian Scientific Herald. – 2023. – T. 16. – C. 82-86.